

**TEATR FAOLIYATINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY MENEJMENT
YONDASHUVLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI**
(THE THEORETICAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF MODERN MANAGEMENT
APPROACHES IN THE MANAGEMENT OF THEATRE ACTIVITIES)

**Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti "Tillar, ijtimoiy-gumanitar
fanlar va jismoniy madaniyat" kafedrasini mudiri,
p.f.n.dotsent Oripova Ra'no Ibroximovna
Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
Madaniyat va san'at sohasi menejmenti yo'nalishi 1-kurs magistranti
Sayfiddinova Kamola Qaxramon qizi**

***Annotatsiya.** Maqolada teatr faoliyatini boshqarishda zamonaviy menejment yondashuvlarining nazariy va amaliy ahamiyati tahlil qilingan bo'lib, teatr san'ati menejmenti repertuar siyosati, ijodiy jamoa, sahna orti jarayonlari, tomoshabinlar bilan ishlash va marketing yo'nalishlari asosida yoritilgan. Shuningdek, Teylor, Fayol va Mayo kabi klassik boshqaruv nazariyalarining teatr faoliyatidagi o'rni ko'rib chiqilib, teatr boshqaruvida inson omili, ijodiy muhit va jamoaviy munosabatlarning ahamiyati asoslab berilgan. Natijalar teatr menejmentida repertuar, marketing, moliyaviy barqarorlik va raqamli texnologiyalar o'zaro bog'liq ekanligini hamda zamonaviy teatr menejeri ijodiy jarayon, jamoa, auditoriya va marketingni uyg'un boshqara oladigan mutaxassis bo'lishi zarurligini ko'rsatgan.*

***Kalit so'zlar:**teatr san'ati, teatr menejmenti, san'at menejmenti, repertuar siyosati, ijodiy jamoa, teatr marketingi, tomoshabinlar bilan ishlash, raqamli transformatsiya, kreativ iqtisodiyot.*

***Аннотация.** В статье проанализировано теоретическое и практическое значение современных управленческих подходов в управлении театральной деятельностью. Менеджмент театрального искусства раскрыт через такие направления, как репертуарная политика, творческий коллектив, закулисные процессы, работа со зрительской аудиторией и маркетинг. Также рассмотрена роль классических теорий управления Ф. Тейлора, А. Файоля и Э. Мэйо в театральной деятельности, обосновано значение человеческого фактора, творческой среды и коллективных отношений в управлении театром. Результаты показали, что в театральном менеджменте репертуар, маркетинг, финансовая устойчивость и цифровые технологии взаимосвязаны, а современный театральный менеджер должен быть специалистом, способным гармонично управлять творческим процессом, коллективом, аудиторией и маркетингом.*

***Ключевые слова:** театральное искусство, театральный менеджмент, менеджмент искусства, репертуарная политика, творческий коллектив, театральный маркетинг, работа со зрительской аудиторией, цифровая трансформация, креативная экономика.*

***Annotation.** The article analyzes the theoretical and practical significance of modern management approaches in the administration of theatre activities. Theatre arts management is examined through such areas as repertoire policy, creative team management, backstage processes, audience engagement, and marketing. The role of the classical management theories of F. Taylor, H. Fayol, and E. Mayo in theatre activity is also considered, and the importance of the human factor, creative environment, and team relations in theatre management is substantiated. The results show that*

repertoire, marketing, financial sustainability, and digital technologies are interconnected in theatre management, and that a modern theatre manager should be a specialist capable of harmoniously managing the creative process, the team, the audience, and marketing.

Keywords: *theatre arts, theatre management, arts management, repertoire policy, creative team, theatre marketing, audience engagement, digital transformation, creative economy.*

Kirish. O'zbekistonda so'nggi yillarda madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish, jumladan, teatr san'ati faoliyatini takomillashtirish, ijodiy jamoalarni qo'llab-quvvatlash, aholiga madaniy xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda milliy san'atni keng targ'ib qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9 dekabrda PQ-36-son qarorida madaniyat va san'at sohasini qo'llab-quvvatlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, sohadagi dastur va loyihalarni moliyalashtirish vazifalari belgilangan [1]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 fevraldagi PQ-112-son qarorida madaniy tadbirlarni tashkil etish, hududlarda gastroľ faoliyatini kuchaytirish, madaniyat va san'at muassasalari faoliyatini yanada jonlantirish masalalari nazarda tutilgan [2].

Mazkur qarorlar teatr san'atini faqat ijodiy faoliyat sifatida emas, balki ilmiy asosda boshqariladigan, rejalashtirish, tashkil etish, moliyalashtirish, marketing, tomoshabinlar bilan ishlash va ijodiy jamoani boshqarish kabi murakkab jarayonlarni o'z ichiga olgan ijtimoiy-madaniy tizim sifatida o'rganish zaruratini ko'rsatadi. Chunki teatr faoliyatida spektakl yaratish jarayoni faqat rejissyor yoki aktyor mahoratiga emas, balki repertuar siyosati, sahna orti xizmati, texnik ta'minot, reklama, bilet savdosi, auditoriya tahlili va ijodiy muhitni to'g'ri tashkil etishga ham bog'liq.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Teatr san'ati menejmenti umumiy menejment nazariyalari bilan uzviy bog'liq. Frederik Teylorning ilmiy menejment nazariyasi teatrda vaqt va resurslardan samarali foydalanish, repetitsiya jarayonini to'g'ri tashkil etish, texnik xodimlar vazifalarini aniq taqsimlashda ahamiyatlidir [3]. Anri Fayolning rejalashtirish, tashkil etish, rahbarlik qilish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish tamoyillari teatr faoliyatida repertuar tuzish, spektakl tayyorlash jarayonini boshqarish va ijodiy jamoa faoliyatini muvofiqlashtirishda muhim o'rin tutadi [4]. Elton Mayo nazariyasi esa teatr jamoasida inson omili, ijodkor shaxsning ruhiy holati, aktyorlar o'rtasidagi munosabat va ijodiy muhitni boshqarish zarurligini asoslaydi [5].

Bugungi kunda teatr san'ati menejmentida tomoshabinlar bilan ishlash, teatr marketingi, raqamli targ'ibot, gastroľ faoliyati, xalqaro hamkorlik va kreativ iqtisodiyot masalalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. San'at menejmentiga oid zamonaviy tadqiqotlarda rejalashtirish, marketing, moliya, iqtisod, tashkilot boshqaruvi va inson resurslari san'at tashkilotlari faoliyatining asosiy tarkibiy qismlari sifatida talqin etiladi [6]. San'at marketingi bo'yicha tadqiqotlarda esa tomoshabin ehtiyojini o'rganish, madaniy mahsulotni auditoriyaga moslashtirish va san'at tashkilotlari bilan jamoatchilik o'rtasida barqaror aloqa o'rnatish muhim yo'nalish sifatida ko'rsatiladi [7].

Zamonaviy teatr tomoshabinni faqat spektakl ko'ruvchi shaxs sifatida emas, balki madaniy jarayonning faol ishtirokchisi sifatida qabul qilishi lozim. Auditoriyani rivojlantirishga oid tadqiqotlarda teatrlar, muzeylar, kutubxonalar va musiqa muassasalarida raqamli texnologiyalar, hamkorlik, ta'lim, auditoriya segmentatsiyasi, jamoatchilik bilan ishlash va marketing asosiy strategiyalar sifatida belgilangan [8]. Shuning uchun teatr muassasalari tomoshabin ehtiyojini

o'rganishi, yoshlar auditoriyasi bilan alohida ishlashi, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot olib borishi va repertuar siyosatini zamon talablariga mos ravishda shakllantirishi zarur.

Mazkur maqolaning maqsadi teatr san'ati menejmentining ilmiy-nazariy asoslarini tahlil qilish, klassik boshqaruv nazariyalarining teatr faoliyatidagi ahamiyatini ochib berish hamda so'nggi yillarda teatr boshqaruvida kuzatilayotgan zamonaviy tendentsiyalarni aniqlashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda teatr faoliyatini boshqarishda zamonaviy menejment yondashuvlarining ahamiyatini o'rganish maqsadida sifat tahlili, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va adabiyotlar tahlili usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida teatr san'ati menejmenti, san'at menejmenti, madaniyat menejmenti, auditoriya bilan ishlash, teatr marketingi, madaniy siyosat, kreativ iqtisodiyot va raqamli transformatsiyaga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda xalqaro tashkilotlar hisobotlari tahlil qilindi. Manbalarni saralashda ularning tadqiqot mavzusiga bevosita aloqadorligi, teatr va san'at menejmenti masalalarini yoritganligi, ilmiy yoki institutsional ishonchligi, shuningdek, teatr faoliyatida boshqaruv, marketing, auditoriyani rivojlantirish, moliyaviy barqarorlik va raqamli targ'ibot masalalarini qamrab olganligi asosiy mezon sifatida belgilandi.

Tadqiqotda F. Teylor, A. Fayol va E. Mayo kabi klassik boshqaruv nazariyachilari g'oyalari tarixiy-nazariy asos sifatida qo'llanildi. Ushbu nazariyalar teatr faoliyatida mehnat jarayonini tashkil etish, rejalashtirish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish, inson omili va ijodiy muhitni boshqarish masalalarini tushuntirishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada teatr san'ati menejmentining asosiy yo'nalishlari — repertuar siyosati, ijodiy jamoani boshqarish, sahna orti jarayonlari, tomoshabinlar bilan ishlash, teatr marketingi, moliyaviy barqarorlik va raqamli transformatsiya alohida tahlil qilinganda, ushbu yo'nalishlar o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqilib, teatr faoliyatini samarali boshqarishda ularning amaliy ahamiyati ochishda imkon yaratdi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalari teatr san'ati menejmenti bir nechta asosiy yo'nalishlar asosida shakllanishini ko'rsatdi. Bular repertuar siyosati, ijodiy jamoani boshqarish, sahna orti jarayonlarini muvofiqlashtirish, tomoshabinlar bilan ishlash, teatr marketingi, moliyaviy barqarorlik va raqamli targ'ibotdan iborat.

Jadval

Teatr san'ati menejmentida asosiy boshqaruv yo'nalishlari

No	Yo'nalish	Qisqacha mazmuni	Ahamiyati
1.	Repertuar siyosati	Spektakllar va sahnalashtiriladigan asarlarni rejalashtirish	Teatrning badiiy yo'nalishi va tomoshabin bilan aloqasini belgilaydi
2.	Repertuar siyosati	Spektakllar va sahnalashtiriladigan asarlarni rejalashtirish	Teatrning badiiy yo'nalishi va tomoshabin bilan aloqasini belgilaydi
3.	Sahna orti jarayonlari	Dekoratsiya, kostyum, yorug'lik, ovoz va texnik tayyorgarlikni tashkil etish	Spektaklning sahnaviy ta'sirchanligini oshiradi
4.	Tomoshabinlar bilan ishlash	Auditoriya ehtiyoji, fikr-mulohazasi va qiziqishini o'rganish	Teatr va jamoatchilik o'rtasida madaniy muloqotni kuchaytiradi

5.	Teatr marketingi	Reklama, afisha, bilet siyosati va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish	Teatrning tanilishi va tomoshabinlar soni ortishiga xizmat qiladi
6.	Moliyaviy barqarorlik	Davlat mablag'i, grant, homiylik va bilet savdosini yo'lga qo'yish	Teatr faoliyatining uzluksizligini ta'minlaydi
7.	Raqamli transformatsiya	Onlayn bilet, raqamli targ'ibot, media kontent va arxivlardan foydalanish	Yosh auditoriyani jalb qilish va teatrni keng targ'ib etishga yordam beradi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, teatr san'ati menejmenti faqat spektaklni sahnalashtirish jarayonidan iborat emas. U ijodiy, tashkiliy, iqtisodiy, marketing va kommunikatsion jarayonlarni qamrab oladi. San'at menejmenti bo'yicha zamonaviy adabiyotlarda ham rejalashtirish, moliya, marketing, xodimlar va guruh dinamikasi san'at tashkilotlari faoliyatining asosiy jihatlari sifatida ko'rsatiladi. Teatr faoliyatining samaradorligi aynan shu yo'nalishlarning o'zaro uyg'unligiga bog'liq.

Teatr san'ati menejmenti ko'p qirrali boshqaruv jarayoni bo'lib, u faqat spektaklni sahnalashtirish yoki ijodiy jamoani tashkil etish bilan cheklanmaydi. Teatr faoliyatida repertuarni rejalashtirish, aktyorlar va ijodiy jamoani boshqarish, tomoshabinlar bilan ishlash, marketing, sahna orti jarayonlarini muvofiqlashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda raqamli targ'ibot kabi yo'nalishlar o'zaro bog'liq holda amal qiladi.

Ushbu yo'nalishlarning har biri teatr faoliyati samaradorligiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli tadqiqotda teatr san'ati menejmentida ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlar shartli tematik taqsimot asosida guruhlandi. Mazkur taqsimot teatr boshqaruvida qaysi yo'nalishlar nisbatan ko'proq e'tibor talab etishini ko'rsatishga xizmat qiladi. Quyidagi diagrammada teatr san'ati menejmentining asosiy yo'nalishlari va ularning shartli nisbiy ulushi aks ettirilgan.

Rasm. Teatr san'ati menejmentida ustuvor yo'nalishlarning shartli tematik taqsimoti

Ushbu taqsimotdan ko'rinadiki (rasm), teatr san'ati menejmentida eng katta e'tibor tomoshabin va marketing, repertuar rejalashtirish hamda ijodiy jamoani boshqarish yo'nalishlariga qaratiladi. San'at marketingi bo'yicha tadqiqotlarda ham madaniy mahsulot va auditoriya o'rtasidagi munosabatni o'rganish muhim ilmiy yo'nalish sifatida qayd etilgan. Auditoriyani rivojlantirishga

bag'ishlangan tadqiqotlarda esa teatrlar va boshqa madaniy tashkilotlar uchun raqamli texnologiyalar, hamkorlik, ta'lim, auditoriya segmentatsiyasi, jamoatchilik bilan ishlash va marketing asosiy strategiyalar sifatida ajratilgan.

Olingan natijalar teatr san'ati menejmenti bugungi kunda ko'p qirrali boshqaruv tizimiga aylanganini ko'rsatadi. Teatrda menejment faqat ma'muriy ishlarni bajarish emas, balki ijodiy g'oyani tomoshabinga sifatli yetkazish, aktyorlar jamoasini bir maqsad atrofida birlashtirish, repertuar siyosatini to'g'ri shakllantirish va teatrning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash jarayonidir.

Avvalo, teatr san'atida repertuar siyosati asosiy boshqaruv yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Repertuar teatrning badiiy qiyofasini belgilaydi. Agar repertuar faqat an'anaviy asarlar bilan cheklanib qolsa, yosh tomoshabinlarni jalb qilish qiyinlashadi. Aksincha, milliy klassika, zamonaviy dramaturgiya, bolalar spektakllari, eksperimental sahna asarlari va ijtimoiy mavzudagi spektakllar uyg'un tarzda rejalashtirilsa, teatr auditoriyasi kengayadi. Bu fikr auditoriyani rivojlantirishda ta'lim, segmentatsiya, jamoatchilik bilan ishlash va marketing strategiyalarining ahamiyatini ko'rsatuvchi tadqiqotlar bilan ham muvofiq keladi.

Ikkinchidan, teatrda ijodiy jamoani boshqarish muhim ahamiyatga ega. Aktyor, rejissyor, sahna rassomi, kompozitor, texnik xodim va ma'muriyat bir butun ijodiy tizim sifatida ishlashi lozim. Bu jarayonda rahbar yoki teatr menejeri faqat nazorat qiluvchi shaxs emas, balki jamoani ruhlantiruvchi, muammolarni hal qiluvchi va ijodiy muhitni saqlovchi shaxs bo'lishi kerak. Bu jihat Mayoning inson munosabatlari nazariyasi bilan bog'liq bo'lib, unda mehnat samaradorligida inson omili va jamoaviy munosabatlar muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi.

Uchinchidan, sahna orti jarayonlari teatr menejmentining ko'pincha ko'zga tashlanmaydigan, lekin eng muhim qismlaridan biridir. Dekoratsiya, kostyum, grim, yorug'lik, ovoz, sahna jihozlari va texnik tayyorgarlik spektaklning umumiy ta'sir kuchini belgilaydi. Shu bois teatr menejmentida texnik xodimlar faoliyatini rejalashtirish va muvofiqlashtirish ham ijodiy jarayonning ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim. Bu jarayon Teylorning ishni ilmiy tashkil etish va Fayolning muvofiqlashtirish hamda nazorat tamoyillari bilan uyg'unlashadi.

To'rtinchidan, zamonaviy teatr faoliyatida tomoshabinlar bilan ishlash alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi tomoshabin faqat spektakl ko'rish uchun keladigan passiv ishtirokchi emas. U teatr haqida fikr bildiradi, ijtimoiy tarmoqlarda munosabat yozadi, afisha va reklamalar orqali tanlov qiladi, spektakldan keyin muhokamalarda ishtirok etadi. Shu sababli teatrlar auditoriya ehtiyojini o'rganishi, tomoshabinlar yoshi, qiziqishi va madaniy talablariga qarab marketing strategiyalarini ishlab chiqishi zarur.

Beshinchidan, teatr marketingi spektaklni oddiy reklama qilish bilan cheklanmaydi. U teatr brendini shakllantirish, afisha madaniyatini rivojlantirish, ijtimoiy tarmoqlarda faollikni oshirish, ommaviy axborot vositalari bilan ishlash, chipta siyosati va tomoshabin bilan uzoq muddatli aloqa o'rnatishni qamrab oladi. San'at marketingi tadqiqotlarida madaniy mahsulotni auditoriyaga yetkazish, iste'molchi xulq-atvorini o'rganish va san'at tashkilotlari faoliyatini marketing nuqtai nazaridan tahlil qilish alohida ilmiy yo'nalish sifatida ko'rsatilgan.

Oltinchidan, teatr san'atida moliyaviy barqarorlik masalasi ham muhim. Teatrlar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bilan birga, grantlar, homiylik, xalqaro loyihalar, festivallar, maxsus ijodiy dasturlar va bilet savdosi orqali ham o'z imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. UNCTAD hisobotida [9] kreativ iqtisodiyotning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy ahamiyati ortib borayotgani,

kreativ industriyalar barqaror iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishi ta'kidlangan. UNESCO [10] hisobotida esa madaniyat va ijodkorlik global jamoat ne'mati sifatida talqin qilinib, kreativ ekotizimlarni qo'llab-quvvatlash zarurligi ko'rsatilgan.

Yettinchidan, raqamli transformatsiya teatr san'ati uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Onlayn bilet sotish, ijtimoiy tarmoqlarda spektakllar targ'iboti, aktyorlar bilan onlayn suhbatlar, spektakl treylerlari, raqamli arxivlar va virtual loyihalar teatrning auditoriya bilan aloqasini kuchaytiradi. Auditoriyani rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar madaniy tashkilotlar uchun asosiy strategiyalardan biri sifatida belgilangan.

Umuman olganda, teatr san'ati menejmenti ijod, tashkilotchilik, iqtisod, marketing va kommunikatsiyani birlashtiruvchi ilmiy-amaliy sohadir. Teatr muassasasi muvaffaqiyatli ishlashi uchun badiiy rahbar, rejissyor, aktyorlar jamoasi, texnik xodimlar va ma'muriyat o'zaro uyg'un holda faoliyat yuritishi lozim. Shu jihatdan teatr san'ati menejmenti nafaqat spektakl tayyorlash, balki teatrning jamiyatdagi madaniy, ma'naviy va iqtisodiy ta'sirini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari teatr san'ati menejmenti zamonaviy san'at boshqaruvining muhim yo'nalishlaridan biri ekanini ko'rsatdi. Teatr menejmenti repertuar siyosati, ijodiy jamoani boshqarish, sahna orti jarayonlari, tomoshabinlar bilan ishlash, marketing, moliyaviy barqarorlik va raqamli targ'ibot kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Klassik boshqaruv nazariyalari teatr faoliyatida ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Teylor nazariyasi teatrda ish jarayonini samarali tashkil etishga, Fayol nazariyasi boshqaruv funktsiyalarini tizimlashtirishga, Mayo nazariyasi esa ijodiy jamoada inson omilini e'tiborga olishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, teatr faoliyatini samarali boshqarish zamonaviy menejment yondashuvlarini qo'llash bilan bevosita bog'liq. Teatr menejmenti repertuar siyosati, ijodiy jamoani boshqarish, sahna orti jarayonlari, tomoshabinlar bilan ishlash, marketing, moliyaviy barqarorlik va raqamli targ'ibot kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Shu bois zamonaviy teatr menejeri faqat mamuriy xodim emas, balki ijodiy jarayonni tushunadigan, jamoa bilan ishlay oladigan, tomoshabin talabini tahlil qiladigan va raqamli texnologiyalardan foydalana oladigan mutaxassis bo'lishi zarur.

Teatr sanatining barqaror rivojlanishi uchun repertuarni strategik rejalashtirish, ijodiy muhitni qo'llab-quvvatlash, tomoshabinlar bilan doimiy muloqot qilish va teatr marketingini kuchaytirish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, yosh auditoriyani jalb qilish, ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish, onlayn chipta savdosini rivojlantirish va spektakllarni zamonaviy targ'ibot vositalari orqali ommalashtirish dolzarb vazifalardan biridir.

Taklif sifatida teatr muassasalarida repertuarni strategik rejalashtirish, tomoshabinlar ehtiyojini muntazam o'rganish, ijodiy jamoani qo'llab-quvvatlash, teatr marketingini kuchaytirish va ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibotni rivojlantirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, teatr menejerlari uchun zamonaviy boshqaruv, marketing va raqamli kommunikatsiya bo'yicha malaka oshirish tizimini yo'lga qo'yish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9 dekabrda "Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-36-son qarori. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/5765882>. Murojaat sanasi: 29.04.2026.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 fevraldagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-112-son qarori. – URL: <https://lex.uz/docs/5849580>. Murojaat sanasi: 29.04.2026. Taylor F. W. The Principles of Scientific Management. – New York: Harper & Brothers, 1911. – 144 p.
3. Fayol H. General and Industrial Management. London: Sir Isaac Pitman & Sons, 1949.–110 p.
4. Mayo E. The Human Problems of an Industrial Civilization. – New York: Macmillan, 1933. – 194 p.
5. Byrnes W. J. Management and the Arts. – 5th ed. – New York: Routledge, 2014. – 476 p. – URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315755380/management-arts-william-byrnes>. Murojaat sanasi: 29.04.2026.
6. Colbert F. Research in arts marketing: Evolution and future directions // Psychology & Marketing. – 2014. – Vol. 31, № 8. – P. 566–575. – DOI: 10.1002/mar.20718.
7. Alnasser N. S., Yi L. J. Strategies applied by different arts and cultural organizations for their audience development: A comparative review // Heliyon. – 2023. – Vol. 9, № 5. – Article e15835. – DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e15835.
8. UNCTAD. Creative Economy Outlook 2022. – Geneva: United Nations, 2022. – 243 p. – URL: <https://unctad.org/publication/creative-economy-outlook-2022>. Murojaat sanasi: 29.04.2026.
9. UNESCO. Reshaping Policies for Creativity: Addressing culture as a global public good. – Paris: UNESCO, 2022. – 328 p. – URL: <https://www.unesco.org/reports/reshaping-creativity/2022/en>. Murojaat sanasi: 29.04.2026.
10. Shomuradovich, N. A. (2022). MAHALLA AS A MUSICAL PLATFORM. *Проблемы современной науки и образования*, (8 (177)), 120-123.
11. Sh, N. A. (2021). MAHALLA IS A HOTBED OF EDUCATION FOR THE YOUNGER GENERATION. *Проблемы современной науки и образования*, (12 (169)), 106-109.
12. Oripova, R. I. Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. *StoneDAU. Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
13. Ibrohimovna, O. R. (2021). Tips system in module education. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 382-385.
14. Орипова, Р. (2022). ИНТЕГРАЛЛАШГАН ТАЪЛИМДА ТЕХНОЛОГИЯЛАР. *Oriental Art and Culture*, 3(4), 877-888.
15. Орипова, Р. И. (2023). Касбий таълимда фанлаоро алоқадорликни таъминлаш масалалари. *Oriental Art and Culture*, 4(2), 750-754.
16. Kahramonovna, Y. D. (2025). CULTURE AND ART–THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE. *SHOKH LIBRARY*, 1(11).
17. Yuldasheva, M., & Qolqanatov, A. (2022). O 'ZBEKISTONDA MUZEY MENEJMENTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI. *Oriental art and culture*, 3(1), 254-260.
18. QOLQANATOV, A. (2024). MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN. *News of UzMU journal*, 1(1), 1.
19. Kalkanatov, A. (2023). PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2, 19-23.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-6

20. Kalkanatov, A. (2023). THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2, 7-10.
21. Nazarbaevich, Q. A. (2025). FORMATION OF THEORY AND PRACTICE OF CREATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF CULTURE AND ART. *SHOKH LIBRARY*, 1(13).
22. Kolkanatov, A. (2025). The Need to Improve the Performance of Cultural Centers. *Turkology*, (2).
23. ЮЛДАШЕВА, М., & КОЛКАНАТОВ, А. (2024). К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. «АСТА NUUZ», 1(1.1. 1), 236-239.
24. Qolqanotov, A. (2026). NATIONAL SONGS AS A SPIRITUAL NEED. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 4(2), 86-91.
25. Kahramonovna, Y. D. (2025). CULTURE AND ART–THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE. *SHOKH LIBRARY*, 1(11).
26. Kahramonovna, Y. D. (2025). ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE ACTIVITIES OF THE REPUBLICAN CENTER OF ASKIYA AND COMEDY ART NAMED AFTER YUSUFJON QIZIQ SHAKARJONOV. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 3(11), 58-70.
27. Kahramonovna, Y. D. (2025). ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE ACTIVITIES OF THE STATE INSTITUTION ‘BAHOR’ STATE DANCE ENSEMBLE NAMED AFTER MUKARRAMA TURGUNBAYEVA. *AMERICAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN*, 3(11), 282-293.